

Portafolio eficiente con método robusto MCD y Componentes Principales: estudio de caso Colombia durante COVID-19

Efficient portfolio with robust MCD and Principal Components method: Colombia case study during COVID-19

Housseman Steven Ramos Zambrano¹

Janiny Elizabeth Rosero Eraso²

¹ Magister en Finanzas, Universidad de Nariño. Profesional de apoyo a la investigación, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -AGROSAVIA. ORCID: 0000-0001-7959-9834. E-mail: hramos@agrosavia.co. Pasto-Nariño.

²Administradora de empresas (C), Universidad Minuto de Dios. Asistente de investigación. Consultoría y asesoría empresarial integral -CAEMPI. ORCID: 0009-0003-1351-2822. E-mail: janiny.rosero@uniminuto.edu.co. Pasto-Nariño.

Cómo citar: Ramos, H. & Rosero, J. (2025). *Portafolio eficiente con método robusto MCD y Componentes Principales: estudio de caso Colombia durante COVID-19*, Zenodo, 1-21. DOI: 10.5281/zenodo.17766410.

ABSTRACT

This paper exhibits the estimation of an optimal investment portfolio for ten stocks in the Colombian stock market, analyzing 1,463 observations between 2016-2021 obtained from Bloomberg. Markowitz theories were employed through minimum covariance determinant and principal components analysis, using VaR and CVaR as risk metrics. The results revealed that both methodologies are complementary. The ex ante portfolio (2016-2018) presented lower risk (VaR: 0.0144; CVaR: 0.021) compared to the ex post (2019-2021) (VaR: 0.031; CVaR: 0.028). ISA, GEB, Preferential Bancolombia, Bancolombia and Davivienda shares showed higher security, being useful for investment decisions.

Key words: efficient frontier, portfolio optimization, portfolio selection, financial risk, COVID-19.

RESUMEN

Este artículo exhibe la estimación de una cartera óptima de inversión para diez acciones de la bolsa colombiana, analizando 1.463 observaciones entre 2016-2021 obtenidas de Bloomberg. Se emplearon las teorías de Markowitz mediante el análisis de determinante de covarianza mínimo y componentes principales, utilizando VaR y CVaR como métricas de riesgo. Los resultados revelaron que ambas metodologías son complementarias. La

cartera *ex ante* (2016-2018) presentó menor riesgo (VaR: 0,0144; CVaR: 0,021) comparada con la *ex post* (2019-2021) (VaR: 0,031; CVaR: 0,028). Las acciones ISA, GEB, Preferencial Bancolombia, Bancolombia y Davivienda demostraron mayor seguridad, siendo útil para decisiones de inversión.

Palabras clave: frontera eficiente, optimización de portafolio, selección de portafolios, riesgo financiero, COVID-19.

JEL Classification/ Clasificación JEL: C10, G1, G11, O16

INTRODUCCIÓN

La dinámica de los mercados de capitales a lo largo de la historia ha estado influenciada de manera negativa por diversos factores, que ha motivado la inestabilidad financiera ante la incertidumbre generada por los múltiples riesgos financieros presentes. Un ejemplo de ello fue la declaración de la pandemia por COVID-19 el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Torres *et al.*, 2022). Dicha enfermedad afectó varios países del mundo con *el* crecimiento exponencial de infectados y muertos (Borges & Byrne, 2022), llevando a los mercados bursátiles a reportar altas volatilidades en los precios en el primer trimestre del 2020, debido a la incertidumbre en los mercados de valores de países como China y Estados Unidos (Chatjuthamard *et al.*, 2021).

Es así que los mercados de valores del mundo en marzo de 2020, perdieron alrededor del 25% de su valor (Rehman *et al.*, 2022), de ahí que la pandemia haya sido considerada como un suceso superior a otros acontecimientos históricos que se extendieron en el pasado, como la crisis *subprime* de 2008 (Al-Maadid *et al.*, 2022; Zhang *et al.*, 2021). Adicionalmente, la pandemia causó interrupción generalizada de las dinámicas comerciales, ante los confinamientos prolongados y las reaperturas parciales (Shafiullah *et al.*, 2022), siendo acentuada en Latinoamérica por la reducción del consumo de las familias, por la disminución de sus ingresos, deterioro de las empresas por cierres, despidos e insolvencia, además del bajo crecimiento económico (Mendoza *et al.*, 2020).

En el caso de Colombia la crisis financiera, comenzó el 06 de marzo de 2020 con el primer registro de infectados, acompañado de disminución de la dinámica exportaciones, interrupción en la cadena de valor, menor consumo interno e ingreso y mayor gasto público, lo que generó una reducción del 5,5% en el crecimiento económico (Bonet *et al.*, 2020). Así mismo, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) reportó una pérdida económica del 45%; siendo superior a la de otros países como: Argentina, Brasil, Chile, Perú y México (Ruiz, 2021). Así mismo, la caída de las cotizaciones de las acciones presentó entre marzo y abril de 2020 alta volatilidad, no solo por el COVID-19 sino también atribuido a la crisis del mercado de petróleo, con afectación principal en las empresas del sector financiero y construcción (Ospina & Rivera, 2020).

Atendiendo al problema descrito, vale referir que los estudios en Colombia en relación con la incidencia del COVID-19, han sido muy limitado con orientación a investigaciones simples de análisis descriptivo y con horizontes cortos de tiempo, dejando de lado a estudios posteriores a la fecha, más aún se han olvidado de evaluar carteras de inversión con el fin de identificar patrones que pueden ayudar a los inversionistas en el futuro a enfrentar la incertidumbre, a partir de la construcción de portafolios eficientes.

En ese sentido, el presente artículo apoyado de la teoría de portafolio de Markowitz, el enfoque robusto de MCD (determinante de covarianza mínimo), la estadística multivariada de componentes principales (PCA) y las métricas VaR (valor de riesgo) y CVaR (valor de riesgo condicional, dará paso a la estructuración de un caso de estudio de una cartera óptima analizada en dos escenarios, un periodo *ex ante* a la pandemia y un *ex post*. Para ello, se incluyeron diez acciones de la BVC que tuvieron mayor representatividad en el periodo de estudio. Dichas estimaciones buscarán conocer el grupo de acciones que mejor se hubieran comportado a los horizontes de tiempos propuestos, además de identificar patrones de agrupamiento a lo largo de la historia, que permitan servir de insumo a la toma de decisiones para la mitigación de los riesgos no sistemáticos. Así mismo, se espera que esta investigación sea una continuidad a otros estudios que se han venido realizado respecto a esta temática, que han intentado profundizar en los eventos de baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto efecto, como el caso de las pandemias, excluido de los estudios de gestión de riesgo en mercados financieros, debido a la preferencia de entornos con contextos conocidos y esperados.

1. MARCO TEÓRICO

La teoría de portafolios propuesta por Markowitz en 1952 ha sido un referente a lo largo de la historia en el campo de las finanzas, al proponer la construcción de una cartera óptima desde la diversificación de activos financieros (Figura 1), maximizando un rendimiento con un riesgo específico, o la minimización de este último, con un retorno posible (Coria, 2020). Este escenario se presentaría únicamente con la vinculación de más de dos acciones, ya que, al depender solamente de una, el inversionista se vería influenciado por factores de decisión que podría reducir la dinámica del activo escogido. Bajo esta misma línea, Meir Statman argumentó que la diversificación está sujeta a la inclusión de máximo 30 acciones, pues la vinculación de una más ocasiona beneficios marginales, hasta el punto de llegar a valores nulos, lo que se sustentaría ante la presencia de riesgos sistemáticos y no sistemáticos (Autorregulador Del Mercado De Valores De Colombia [AMV], 2018).

GRÁFICA 1. *Frontera eficiente modelo de Markowitz*

Fuente. Elaboración propia

Sumado a ello, en el año 1958 en el marco de la idea de la construcción de un portafolio de inversión, James Tobin revolucionó el campo de las inversiones al identificar un grupo de individuos cuyo comportamiento difería de los estándares tradicionales conservadores. Estos inversionistas, que fueron denominados “adversos al riesgo”, mostraron preferencias por mayores retornos aún en escenarios de alta incertidumbre (AMV, 2018). No obstante, esta teoría requería aún mayor sofisticación metodológica.

La evolución solamente llegó hasta 1959, cuando Markowitz perfeccionó estos conceptos, incorporando a las estimaciones un proceso estocástico que incluía la media, varianza y covarianza en la construcción de combinaciones óptimas de títulos. Esta contribución le otorgó el reconocimiento como padre de la teoría moderna de portafolios (Arriaga *et al.*, 2019), estableciendo las bases matemáticas que aún hoy sustentan el diseño de carteras de inversión.

Con estos fundamentos consolidados, la teoría del portafolio plantea tres preguntas esenciales que todo inversionista debe resolver: “i) ¿Qué activos debe seleccionar una persona aversa al riesgo?; ii) ¿Qué ponderación se debe asignar a cada uno?, y iii) ¿Qué retorno debe exigirse por un nivel de riesgo específico?” (AMV (2018, p. 34).

Como complemento, el modelo CAPM de valoración de activos de capital (por sus siglas en inglés, *Capital Asset Pricing Model*), propuesto por Sharpe (1964), Linther (1965) y Mossin (1966), amplió el alcance de las teorías de cartera. Esta propuesta a diferencia de los enfoques previos estableció una relación integral que incorporará tanto el riesgo sistemático como el no sistemático, contemplando acciones e instrumentos particulares (Barrezueta *et al.*, 2021).

Paralelamente, los avances en estadística multivariada han generado de igual manera aportes en la construcción de carteras óptimas. Es así que el análisis de componentes principales (PCA), se ha constituido en un insumo para conocer interrelaciones e identificar comportamientos similares en grupos a lo largo de un periodo de tiempo, permitiendo mejorar la toma de decisiones de inversión si se complementa con la teoría clásica de Markowitz (Gómez & Jiménez, 2020a; Véliz, 2016)

Un aspecto que merece énfasis, y que ha tenido relación por los portafolios de inversión, han sido los hitos de valoración de riesgos, siendo los primeros ejercicios elaborados por el banco JP Morgan en 1994, con la métrica VaR para estimar el valor de riesgo en portafolio, el cual fue diseñado para calcular con un nivel de confianza entre el 95% o 99% la pérdida máxima que se puede obtener al invertir en un portafolio de activos por un periodo de tiempo determinado (Pineda Guerrero *et al.*, 2021). Este suceso dio paso a la construcción de otros métodos paramétricos y no paramétricos enmarcados en el mismo indicador que sean mantenidos en la actualidad, como el modelo delta normal o varianza-covarianza, simulación histórica, promedio móvil o EWMA (por sus siglas en inglés, *exponential weighted moving averages*) y simulación por Montecarlo.

No obstante, los inconvenientes de gestión del riesgo financiero y optimización de cartera, identificados en el VaR, motivó al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, considerará la inclusión de un nuevo indicador que contempla la pérdida cuando se supere el umbral del VaR, además de mejorar las estimaciones de los retornos cuando se da la presencia de distribuciones leptocúrticas con colas pesadas, es así que surgió el VaR Condicional (CVaR), conocido también como Deficiencia Media o *Tail VaR* (Scheller & Auer, 2018).

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los portafolios de inversión se trabajó con 10 acciones de mayor representatividad en el MSCI COLCAP, el cual representa el principal índice de referencia del mercado accionario colombiano. Dichos datos se recopilaron de Bloomberg entre el periodo del 04 de enero de 2016 al 30 de diciembre de 2021, las cuales se subdividieron en dos fases. La primera entre los años 2016 y 2018 que correspondería al escenario *ex ante* al COVID-19 y la segunda referente al *ex post* entre 2019 y 2021.

GRÁFICA 2. Ranking de las 10 acciones en el índice MSCI COLCAP, 2020-2021

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg (2020-2021)

En el caso de la presencia de datos *missing* en aquellas acciones que no reportaron información en una fecha determinada, se empleó la técnica de imputación hacia adelante (*forward fill*) con el fin de estandarizar los registros.

Para la estimación de rendimientos, se hizo uso del método continuo:

$$R = \ln \left[\frac{\text{Valoración}_t}{\text{Valoración}_{t-1}} \right] \quad [1]$$

Una vez determinados los retornos, se procedió a la obtención de matrices de análisis de portafolio entre estas: rendimientos continuos, correlaciones, varianzas-covarianzas, indicadores de dispersión, participaciones, teniendo en cuenta la metodología de Melo (2015). Así mismo, se aplicó el modelo de Markowitz mediante el método de Covarianza de Mínimos Determinantes -MCD para la cartera óptima del inversionista y su frontera eficiente (ecuación 2 y 3), atendiendo a la presencia de colas gruesas, característica de las series financieras que imposibilita la normalidad de la información, a razón de los efectos de valores atípicos (Gutiérrez *et al.*, 2018).

Es menester mencionar, que en la estructuración del portafolio se recurrió al esquema de momentos estadísticos bajo el criterio de umbrales de riesgo: alto (rojo), medio (amarillo)

y óptimo (verde). Matemáticamente, el modelo de Markowitz se expresa de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Max } E(R_p) &= \sum_{i=1}^n w_i * E(R_i) \\ \sigma^2(R_p) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i * w_j * \sigma_{ij} \leq \sigma_0^2 E(R_i) \\ \sum_{j=1}^n w_i &= 1; w_i \geq 0 (i = 1, \dots, n) \end{aligned} \quad [2]$$

Dónde:

n=número de activos de portafolio

R_i = variable aleatoria rendimiento del activo

$E(R_i)$ =rendimiento esperado del activo i

R_p = variable aleatoria rendimiento del portafolio

$E(R_p)$ =Rendimiento esperado del portafolio

w_i = Proporción del presupuesto del inversionista destinado al activo i

$\sigma^2 (R_p)$ =varianza del rendimiento del portafolio

σ_{ij} =covarianza entre rendimientos de los activos i y j

σ_0^2 =varianza máxima admitida

Para definir los pesos w_i que maximizan la rentabilidad esperada de la cartera se hizo uso de la ecuación 2, con el máximo riesgo admisible (ecuación 3). Por su parte, la el mínimo de la varianza de la cartera, dependiendo del rendimiento determinado se describió con la ecuación 4, partiendo de lo descrito por Franco *et al.* (2011).

$$\text{Min } \sigma^2(R_p) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i * w_j * \sigma_{ij} \quad [3]$$

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i * E(R_i) \geq v_0$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1; w_i \geq 0 (i = 1, \dots, n) \quad [4]$$

Dónde:

v_0 = Rendimiento mínimo requerido. Las demás variables ya se diferenciaron.

Sumado a ello, se aplicó el PCA para identificar características específicas de las acciones priorizadas para establecer mejores decisiones de elección en la cartera de

inversión en construcción. Para ello, se siguió lo propuesto por Quiroga & Villalobos (2015). La reducción de la dimensionalidad de las series de retornos se trabajó con la selección de componentes a partir de la explicación de un 80% de la varianza, valor arbitrario que puede estar sujeto a los criterios de cada investigador. Dichos componentes, se verificaron con el gráfico de sedimentación (Gómez & Jiménez, 2020b).

Para el caso en estudio se asumió un perfil de riesgo moderado. En ese sentido, se espera que esta investigación identifique carteras que ofrezcan mejores rendimientos a un riesgo medio en escenarios adversos como el de COVID-19. Este perfil se define con prelación para obtener los reportes de sensibilidad, respuesta y límites. La estimación del riesgo de los portafolios se realizó con la métrica VaR por simulación de Montecarlo (Trejo & Gallegos, 2021) con t escalada, siendo evaluada con la prueba de Cramer-Van Cramer-Van para determinar su bondad de ajuste.

Esta decisión se realizó atendiendo que las series financieras se caracterizan por presentar forma leptocúrtica con colas gruesas, que imposibilita el cumplimiento de normalidad (Gutiérrez *et al.*, 2018). A partir de ello, se ejecutó una simulación con un millón de interacciones a un nivel de confianza del 95 y 99%, para cada variable y obtener los escenarios. Como complemento se estimó el método CVaR para identificar las pérdidas que excedan el VaR. Los resultados finales se compararon con el fondo ETICOLCAP cotizado en la Bolsa de Colombia, para establecer la mejor opción en rendimiento y riesgo.

Todos los cálculos de programación lineal, construcción del portafolio de inversión, PCA, así como la estimaciones de riesgo se realizaron con el programa libre R y sus paquetes fPortfolio (Diethelm *et al.*, 2020), Moments (Lukasz & Frederick, 2022), timeSeries (Diethelm *et al.*, 2022), factoxtra (Alboukadel & Fabian, 2016) y FactoMiner (Husson *et al.*, 2022).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis comparativo: pre y post pandemia

En el periodo *ex ante* a la pandemia por COVID-19, los rendimientos continuos diarios con mayor representatividad correspondieron a Ecopetrol (0,12%) e ISA (0,19%), seguidos en su orden de: Preferencial Bancolombia (0,0512%), Bancolombia (0,0508%) y Davivienda (0,0479%) (Tabla 1). Por su parte, los retornos de GrupoSur fueron negativos (-0,01%). En el caso de ARGOS GEB, y Nutresa, no superaron los rendimientos medios de ETICOLCAP (0,02%) y MSCICOLCAP (0,02%). De acuerdo con la volatilidad, Nutresa (0,89%) y GEB (1%) se establecieron como opciones adecuadas para la cartera de inversión. El índice de Sharpe y riesgo marginal, confirmaron que Ecopetrol e ISA tuvieron que haber sido incluidas en los portafolios de inversión. Posibles alternativas: Preferencial Bancolombia, Bancolombia, Davivienda y la inserción del ETICOLCAP.

En lo referente al periodo *ex post*, ISA (0,065%) y GEB (0,048%) presentaron los mejores rendimientos diarios promedio (Tabla 2). Por el contrario, la dinámica de las cotizaciones

para ARGOS, GrupoSur y Preferencial Aval estuvieron por debajo del MSCI COLCAP. De acuerdo con el riesgo diario GEB, Nutresa e ISA representaron las acciones más idóneas para la conformación de un portafolio. De igual manera, debe tenerse en cuenta que Preferencial Bancolombia, Ecopetrol, Davivienda y Grupo Sur no debieron contemplarse dada su baja rentabilidad y un riesgo alto. Con respecto al ETICOLCAP, se pudo identificar como la cuarta mejor opción.

Los vínculos entre los grupos de acciones indicaron una asociación lineal positiva moderada para la mayoría de los casos, tanto para escenarios *ex ante* como *ex post*, al encontrarse en el rango del 0,3 y 0,5 (Figura 1 y 2). No obstante, en referencia a Bancolombia y Preferencial Bancolombia indicaron una correlación positiva fuerte (0,82 *ex ante* y 0,83 *ex post*), comportamiento atribuido al pertenecer a la misma filial comercial. Del mismo modo, se observaron correlaciones altas entre Ecopetrol y Argos pasando de 0,25 *ex ante* a 0,54 *ex post* e ISA y Ecopetrol con un aumento de 0,14 a 0,39, cifras que sugieren un fortalecimiento de la relación entre estos activos en el periodo posterior.

Para el caso de ISA y Argos se exhibió un aumento relevante (de 0,20 a 0,44), al igual que GEB y Ecopetrol, pasando de una correlación negativa (-0,05) a moderadamente positiva (0,46). Panorama que indicó una mayor sensibilidad conjunta frente a los choques de la pandemia.

En el caso de las acciones que exhibieron los mayores riesgos en conjunto en relación de varianza- covarianza, para las dos ventanas de tiempo, se encontraron: Bancolombia y Preferencial Bancolombia y las combinaciones de Ecopetrol, ISA y GEB; además estas evidenciaron correlaciones positivas moderadas a altas en el periodo *ex post*.

De otra parte, se identificó acciones con correlaciones bajas o cercanas a cero, como: Davivienda, PFAVAL y Nutresa, lo que sugiere una menor dependencia con el comportamiento general del mercado accionario y, por tanto, un posible rol como activos diversificadores dentro del portafolio.

TABLA 1. Matriz de indicadores o momentos estadísticos periodo ex ante 2016-2018

INDICADORES	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Rentab. Promedio Diaria E(Ri)	0,0512%	0,0508%	0,12%	0,09%	0,01%	0,01%	0,0046%	0,0479%	-0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
Rentab. Promedio Anual E(Rp)	13,782%	13,655%	34,928%	24,662%	1,868%	1,471%	1,167%	12,819%	-3,582%	1,326%	4,920%	4,353%
Riesgo Diario-Vol(Ri)	1,39%	1,41%	2,12%	1,26%	1,00%	1,35%	1,23%	1,16%	1,10%	0,89%	0,75%	0,76%
Riesgo Anula-Vol (Rp)	22,13%	22,42%	33,66%	19,94%	15,81%	21,43%	19,48%	18,43%	17,38%	14,18%	11,89%	12,06%
Varianza (Ri)	0,019%	0,020%	0,045%	0,016%	0,010%	0,018%	0,015%	0,013%	0,012%	0,008%	0,006%	0,006%
Riesgo Marginal	27,20	27,80	17,83	14,35	135,63	232,91	266,43	24,25	75,65	170,90	39,29	44,94
Indice Sharpe	0,04	0,04	0,06	0,07	0,01	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01	0,03	0,02
Dif. Sherby-Shev	0,10%	0,10%	0,24%	0,18%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%	-0,03%	0,01%	0,04%	0,05%

A1: PFBANCOLOMBIA; A2: BCOLOMBIA; A3: ECOPETROL; A4: ISA; A5: GEB; A6: ARGOS; A7: PFAVAL; A8: DAVIVIENDA; A9: GRUPOSUR; A10: NUTRESA; A11: MSCI COLCAP; A12: ETICOLCAP

FUENTE: Elaboración propia con base en el registro histórico de precios de acciones reportados en Bloomberg

TABLA 2. Matriz de indicadores o momentos estadísticos periodo ex post 2019-2021

INDICADORES	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Rentab. Promedio Diaria E(Ri)	0,003%	0,017%	0,004%	0,065%	0,048%	-0,031%	-0,018%	0,004%	-0,009%	0,027%	0,008%	0,009%
Rentab. Promedio Anual E(Rp)	0,782%	4,445%	0,966%	17,751%	12,893%	-7,433%	-4,507%	0,969%	-2,320%	7,036%	2,160%	2,251%
Riesgo Diario-Vol(Ri)	2,178%	2,568%	2,486%	2,294%	1,757%	3,132%	1,955%	2,025%	2,424%	1,690%	1,540%	1,630%
Riesgo Anula-Vol (Rp)	34,570%	40,768%	39,461%	36,423%	27,886%	49,724%	31,028%	32,138%	38,478%	26,823%	24,447%	25,868%
Varianza (Ri)	0,047%	0,066%	0,062%	0,053%	0,031%	0,098%	0,038%	0,041%	0,059%	0,029%	0,024%	0,027%
Riesgo Marginal	704,09	148,79	651,67	35,37	36,49	102,21	106,81	528,80	260,21	62,61	181,59	184,44
Indice Sharpe	0,00	0,01	0,00	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
Dif. Sherby-Shev	0,006%	0,035%	0,008%	0,130%	0,096%	-0,061%	-0,037%	0,008%	-0,019%	0,054%	0,017%	0,018%

A1: PFBANCOLOMBIA; A2: BCOLOMBIA; A3: ECOPETROL; A4: ISA; A5: GEB; A6: ARGOS; A7: PFAVAL; A8: DAVIVIENDA; A9: GRUPOSUR; A10: NUTRESA; A11: MSCI COLCAP; A12: ETICOLCAP

FUENTE: Elaboración propia con base en Bloomberg

Fue evidente que la pandemia afectó de manera significativa la dinámica financiera de las acciones, primordialmente entre marzo y abril de 2020, con una alta volatilidad. Este acontecimiento no fue ajeno a lo de otros mercados mundiales, de ahí que la construcción de portafolios haya tenido un gran reto para los inversionistas, los cuales tuvieron que recurrir a mecanismos alternos a los clásicos para generar una estimación más certera como el caso del estudio de Nurhayati *et al.* (2021), en el que su decisiones de crear una cartera y evaluar el impacto del COVID-19, han empleado el modelo de índice único de Sharpe y estadísticas robustas.

3.2. Modelo Markowitz desde el método MCD

El análisis del histórico del portafolio inicialmente por el método clásico permitió identificar que los resultados eran muy susceptibles a la presencia de datos atípicos, lo que ocasionaba el no cumplimiento de normalidad y por tanto poca certeza en la selección de las acciones. Esta afirmación, se evidenció con el test de Shapiro-Wilk cuyo valor p fue inferior al del criterio del 5%; así mismo se identificó una curva leptocúrticas con tendencia hacia la izquierda a partir de la curtosis y asimetría, concluyendo la presencia de colas gruesas (Figuras 3 y 4).

GRÁFICA 3. Comportamiento probabilístico del portafolio ex ante (2016–2018) bajo supuestos de normalidad

Nota: Curtosis: 4,66; Asimetría: -0,16; Shapiro-Wilk: <5%

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

GRÁFICA 4. Comportamiento probabilístico del portafolio ex post (2019-2021) bajo supuestos de normalidad

Nota: Curtosis: 12,06; Asimetría: -0,62; Shapiro-Wilk: <5%

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

En ese sentido, este estudio de caso contempló a partir de la metodología de López (2015) incluir un análisis de cartera por método MCD para situaciones como la presentada en el COVID-19, donde se dio excesiva volatilidad ante la presencia de cotizaciones atípicas. Es así como ISA (53,08%), Ecopetrol (21,51%), Davivienda (19,07%), Preferencial Bancolombia (4,16%) y Bancolombia (2,18%), debería haber sido la decisión de los inversionistas en el periodo *Ex ante*. Cabe señalar que el ETICOLCAP se retiró del portafolio con la optimización, lo que indica que no fue recomendable antes la pandemia, debido a su alto riesgo y poca rentabilidad. El VaR a un nivel del 95% de confianza, indicó una pérdida diaria de 0,0144% para el portafolio construido. En lo que respecta al CVaR este fue del 0,021.

La optimización del portafolio bajo el criterio de mínima varianza arrojó una composición específica de activos. La asignación óptima de capital se distribuyó con GEB como el componente principal (28,83%), seguido de ETICOLCAP (25,61%) y Nutresa (19,88%). Las posiciones complementarias incluyeron: Preferencial Aval (12,18%), Davivienda (8,4%), ARGOS (3,35%), Grupo Sur (2,88%) e ISA (2,66%). Esta configuración genera un perfil de riesgo-retorno caracterizado por una volatilidad de 0,08% y una rentabilidad esperada de 0,02% (Figura 5).

GRÁFICA 5. Frontera de eficiencia para activos seleccionados del MSCI COLCAP 2016-2018

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

En lo referente al escenario *ex post*, acciones como: GEB (45,26%), ISA (29,59%), y Nutresa (25,15%), hubieran representado una alternativa viable (VaR: 0,031; CVaR: 0,0283). Este comportamiento, es similar a los resultados de Romero (2021) en que se identificó que estas acciones pudieron soportar de mejor manera la incidencia del COVID-19.

Ahora bien, los resultados de la optimización por mínima varianza determinaron a ETICOLCAP como el componente principal (24,28%), seguido por GEB (22,02%) y Nutresa (21,08%). Las posiciones complementarias incluyeron Preferencia AVAL (14,84%), Preferencial Bancolombia (4,23%), ARGOS (3,92%), GrupoSur (3,55%), ISA (2,26%), Davivienda (2,14%), Ecopetrol (1,27%) y Bancolombia (0,41%). Esta configuración generó métricas de riesgo agregado de 0,57% y rentabilidad esperada de 0,02% (Figura 6)

GRÁFICA 6. Frontera de eficiencia para activos seleccionados del MSCI COLCAP, 2019-2021

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

Estos resultados demuestran que las estadísticas robustas, pueden ser importantes para solucionar los problemas de estimación y tener una mejor relación entre retorno y riesgo. Argumento, que es compartido por Salazar *et al.* (2021) en su investigación sobre aplicación de métodos paramétricos y no paramétricos en la selección de portafolios, a razón de que permiten mitigar las distorsiones causadas por valores atípicos y la variabilidad en la estimación de parámetros, lo que puede resultar en carteras con asignaciones más consistentes a través del tiempo.

3.3. Composición de la curva eficiente bajo el análisis PCA

El análisis por PCA identificó la conformación de cinco grupos para los dos escenarios propuestos. Agrupamiento que concibió un total de seis dimensiones explicando un 80% de la variabilidad total, vale recalcar que aproximadamente el 50% de la variabilidad de la información se encontró representada por los componentes uno y dos, equivalente al 18,18% de las variables originales.

El agrupamiento establecido reveló que ciertas acciones tienden a comportarse de manera similar entre sí. Se observó que Bancolombia y Preferencial Bancolombia mantienen patrones parecidos, al igual que sucede con GEB, Nutresa y Davivienda, e ISA, GrupoSur y Argos. Ecopetrol y Preferencial Grupo Aval por su parte, mostraron un comportamiento más independiente del resto (Figuras 7 y 8).

Atendiendo a lo anterior, se dio paso a la construcción de los portafolios de inversión a partir del modelo de Markowitz, dando paso a la consecución de un nuevo portafolio óptimo.

GRÁFICA 7. Segmentación de activos vía PCA, 2016-2018

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

GRÁFICA 8. Segmentación de activos vía PCA, 2019-2021

FUENTE: Elaboración propia con base en Bloomberg

GRÁFICA 9. Frontera eficiente con dimensionalidad reducida, 2016-2018

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

GRÁFICA 10. Frontera eficiente con dimensionalidad reducida, 2019-2021

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

En ese sentido, los componentes tres, cinco y seis, exhibieron rendimientos positivos, a diferencia del uno, dos y cuatro que presentaron condiciones desfavorables, entre los años 2016 y 2018, con lo cual se puede deducir que según el método PCA, la mejor cartera debió estar compuesta en su mayoría de rendimientos de los componentes favorables. Para la fase *ex post* los componentes uno y tres indicaron rendimientos positivos, los demás fueron negativos. Atendiendo a ello, el componente PC1 de la ventana de tiempo *ex ante* cuenta con el mayor riesgo. El componente PC2 por su parte correspondió al *ex post* (Figura 9 y 10).

Es así como la conformación del portafolio óptimo presentó condiciones más adversas en la época de pandemia (Tabla 4), lo que sugirió que la crisis del COVID-19 impactó de manera significativa los niveles de riesgo y retornos del mercado bursátil colombiano. Los resultados mostraron un incremento en 1,21 puntos porcentuales en respecto a las mediciones previas a la pandemia, y una disminución del retorno de 0,02 puntos porcentuales en comparación con el período 2016-2018.

GRÁFICA 11. *Composición de portafolios tangentes con metodología pca: comparación ex ante y ex post*

FUENTE: elaboración propia con base en Bloomberg

Otras de las consideraciones que se pudieron inferir de los resultados fueron:

- ISA, Ecopetrol y Nutresa dentro de los componentes tres, cinco y seis indicaron para el periodo *ex ante*, mayor ponderación. Por otro lado, acciones como: Bancolombia, Davivienda, Preferencial Bancolombia, Ecopetrol e ISA, mostraron el mismo comportamiento en el escenario *ex post* para PC1 y PC3.
- Para el trienio *ex ante*, ARGOS, Bancolombia, Preferencial Bancolombia, y Preferencial Grupo Aval, tuvieron ponderaciones negativamente significativas. Por su parte, en el periodo *ex post* las acciones que tuvieron ese comportamiento fueron: ARGOS, Grupo Sur y Nutresa.

Es evidente que con las estimaciones realizadas por este modelo se encuentra coherencia con las apreciaciones del modelo Markowitz, convirtiéndose en insumos de análisis históricos para determinar qué cartera hubiera sido el mejor portafolio para contrarrestar los efectos del COVID-19.

Estos resultados, al ser comparados con el estudio de Gómez & Jiménez, (2020) demuestran que la inclusión de análisis multivariado y estadísticas robustas son complementarias en la selección de carteras de inversión, así mismo, a pesar de los diferentes horizontes de tiempo empleados en ambas investigaciones, los resultados convergen al identificar patrones de agrupación en clústeres como el de Davivienda y GEB, Bancolombia y Preferencial Bancolombia, e independencia en ARGOS y Ecopetrol. Por su parte, también se identificó que Bancolombia, Davivienda, GEB, ISA y Preferencial Bancolombia, deben incluirse en la construcción de portafolios óptimos.

4. CONCLUSIONES

Desde los dos enfoques mencionados en el desarrollo del presente artículo, se ratifica para Colombia que acciones como: Bancolombia, Davivienda, ISA, GEB y Preferencial Bancolombia deben ser acciones para considerar en la elaboración y planeación de carteras óptimas de activos a lo largo del periodo de referencia, dado su solidez en sus actividades comerciales. Esto indica que dichas acciones pudieron y pueden ofrecer un escenario favorable antes coyunturas como las evidenciadas por el COVID-19.

Así mismo, vale mencionar que el ICOLCAP que se esperaba pudiera ofrecer un mejor panorama, al verse integrado por fondos y acciones, se excluyeron en el portafolio óptimo, presentando bajos rendimientos y altos riesgos.

Desde la aplicación técnica, se hace evidente que la implementación de estadísticas robustas a los modelos de cartera, son eficientes dado que permite disminuir la afectación ante la presencia de datos atípicos, disminuyendo el error de elección y mejorando así la selección de acciones óptimas. De otra parte, la vinculación de estadística multivariada como el PCA, puede ser un insumo complementario para las diversas estimaciones que puedan surgir con los modelos clásicos financieros.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Maadid, A., Alhazbi, S., & Al-Thelaya, K. (2022). Using Machine Learning to Analyze the Impact of Coronavirus Pandemic News on the Stock Markets in GCC Countries. *Research in International Business and Finance*, 61, 1–14. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531922000551>
- Alboukadel, K., & Fabian, M. (2016). *Package 'factoextra'* (p. 74). <https://cran.microsoft.com/snapshot/2016-11-30/web/packages/factoextra/factoextra.pdf>
- AMV. (2018). *Guía de estudio, administración de portafolios*. Artmedia Estudio. <https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Material-de-estudio-Administracion-de-Portafolios-24-de-enero-de-2019.pdf>
- Arriaga, R., Castro, J., & Sosa, M. (2019). Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFs. *Revista Análisis Económico*, 36(87), 41–61. doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2019v34n87/Arriaga
- Barrezueta, J. C. R., Flores, J. E. A., & Ordóñez, L. B. T. (2021). Aplicación del CAPM en Mercados Emergentes: Una revisión teórica. *PODIUM*, 39, 53–70. <https://doi.org/10.31095/podium.2021.39.4>
- Bonet, J., Ricciulli, D., Pérez, G., Galvis, L. A., Haddad, E., Araújo, I., & Perobelli, F. (2020). Impacto económico regional del Covid-19 en Colombia: un análisis insumo-producto. *Banco de La República*, 288, 34. <https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9843>
- Borges, J., & Byrne, M. (2022). Investigating COVID-19 risk perception and preventive behaviours in third-level students in Ireland. *Acta Psychologica*, 224(August 2021),

103535. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103535>

- Chatjuthamard, P., Jindahra, P., Sarajoti, P., & Treepongkaruna, S. (2021). *The effect of COVID-19 on the global stock market*. <https://doi.org/10.1111/acfi.12838>
- Coria Villca, D. (2020). Modelo de Markowitz aplicado a fondos de inversión en Bolivia. *Revista Ñeque*, 3(7), 176–189. <https://doi.org/10.33996/revistaneque.v3i7.40>
- Diethelm, W., Tobias, S., Yohan, C., Martin, M., & Georgi, B. (2022). *Package ‘timeSeries’* (p. 79). <https://cran.r-project.org/web/packages/timeSeries/timeSeries.pdf>
- Diethelm, W., Tobias, S., Yohan, C., & William, C. (2020). *Package ‘fPortfolio’* (p. 82). <https://cran.r-project.org/web/packages/fPortfolio/fPortfolio.pdf>
- Franco-Arbeláez, L. C., Avendaño-Rúa, C. T., & Barbutín-Díaz, H. (2011). Modelo de markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión. *TecnoLógicas*, 26, 71–88. <https://doi.org/10.22430/22565337.40>
- Gómez, J., & Jiménez, J. (2020a). Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden. *Lecturas de Economía*, 92, 33–66. <https://doi.org/10.17533/UDEA.LE.N92A02>
- Gómez, J., & Jiménez, J. (2020b). Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden. *Lecturas de Economía*, 92, 33–66. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n92a02>
- Gutiérrez, D., Laniado, H., & Medina, S. (2018). Robust estimation of the covariance matrix for the optimal selection of investment portfolios. *DYNA (Colombia)*, 85(207), 328–336. <https://doi.org/10.15446/DYNA.V85N207.74883>
- Husson, F., Josse, J., Le, S., & Mazet, J. (2022). *Package ‘FactoMineR’* (p. 106). <https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/FactoMineR.pdf>
- López, P. (2015). *Estrategias eficientes de inversión y gestión del riesgo en mercados bursátiles*. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13515>
- Lukasz, K., & Frederick, N. (2022). *Package ‘moments’* (p. 15). <https://cran.r-project.org/web/packages/moments/moments.pdf>
- Melo, A. (2015). *Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo*. Repositorio Universidad Nacional, sede Manizales. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54539/1053802883.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mendoza, R., Lozano, J., & Venegas, F. (2020). Impacto de la pandemia COVID-19 en variables financieras relevantes en las principales economías de Latinoamérica. *Nueva Época*, 125–144. <https://economiatyp.uam.mx/index.php/ETYP/article/view/567/642>.
- Nurhayati, I., Endri, E., Suharti, T., Aminda, R. S., & Muniroh, L. (2021). The impact of COVID-19 on formation and evaluation of portfolio performance: A case of Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(3), 63–73.

[https://doi.org/10.21511/imfi.18\(3\).2021.06](https://doi.org/10.21511/imfi.18(3).2021.06)

- Ospina, A., & Rivera, I. (2020). La volatilidad en los Mercados financieros externos y local durante el año de la crisis sanitaria global. *Informe Especial Análisis de Coyuntura*, 1–22.
<https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/cief/Documents/informe-especial-octubre-2020.pdf>.
- Pineda Guerrero, M. S., Agudelo Aguirre, A. A., Rojas Medina, R. A., & Duque Hurtado, P. L. (2021). Valor en Riesgo y simulación: una revisión sistemática. *ECONÓMICAS CUC*, 43(1), 57–82.
<https://doi.org/10.17981/econcuc.43.1.2022.Econ.3>
- Quiroga, C., & Villalobos, A. (2015). Análisis del comportamiento bursátil de las principales bolsas financieras en el mundo usando el análisis multivariado (análisis de componentes principales PCA) para el periodo de 2011 a 2014. *Revista CEA*, 1(2), 25–36. <https://doi.org/10.22430/24223182.122>
- Rehman, M., Ahmad, N., Shahzad, S., & Vo, X. (2022). Dependence dynamics of stock markets during COVID-19. *Emerging Markets Review*, 51, 1–22.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100894>
- Romero, Y. (2021). Impacto de la pandemia por COVID-19 en la canasta accionaria del Colcap en Colombia. *Revista Pensamiento Gerencial*, 1–9.
<https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/rpg/article/view/860/950>
- Ruiz, A. (2021). *Análisis y consecuencias de la volatilidad de la TRM y el COLCAP en el mercado financiero colombiano entre 2019 y 2020*. [Tesis de maestría, Universidad EAFIT]. Repositorio Universidad EAFIT.
<https://repository.eafit.edu.co/xmlui/handle/10784/30177>
- Salazar, A., Gutiérrez, S., & Móvil, V. (2021). *Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios* (Issue 2).
[https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/31481/Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/31481/Aplicación%20de%20métodos%20robustos%20y%20no%20paramétricos%20en%20selección%20de%20portafolios.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
- Scheller, F., & Auer, B. R. (2018). How does the choice of Value-at-Risk estimator influence asset allocation decisions? *Https://Doi.Org/10.1080/14697688.2018.1459806*, 18(12), 2005–2022.
<https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1459806>
- Shafiullah, M., Khalid, U., & Chaudhry, S. . (2022). Do stock markets play a role in determining COVID-19 economic stimulus? A cross-country analysis. *World Econ*, 45(1), 386–408. <https://doi.org/doi.org/10.1111/twec.13130>
- Trejo, B., & Gallegos, A. (2021). Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas*, 16(2), 1–26.
<https://doi.org/10.21919/remef.v16i2.589>
- Véliz, C. (2016). *Análisis multivariante, métodos estadísticos multivariantes para la*

investigación (Cengage Le).

Zhang, N., Wang, A., Haq, N., & Nosheen, S. (2021). The impact of COVID-19 shocks on the volatility of stock markets in technologically advanced countries. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 35(1), 2191–2216. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1936112>